

RECORD OF EXPENDITURE REGARDING THE SINECOST OF MANUFACTURED PRODUCTION

УЧЕТ ЗАТРАТ И СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ

Михаил ГЕРАСИМОВ, ORCID ID: 0000-0001-5992-7298

gherasimov.mihail.ivan@ase.md

Ирина ОЖОВАНУ

iozhovanu@mail.ru

Диана МИРОН

dianochka365@gmail.ru

Молдавская Экономическая Академия, Республика Молдова

Abstract. This article discusses the procedure of cost accounting and formation of synecosts in accordance with the principles and CNS of the Republic of Moldova

Keywords: costs, prime cost, products, production, enterprise, wages

JEL: M41

Введение

В современных условиях учет затрат - важнейший инструмент управления предприятием. Необходимость управления затратами на производство растет по мере того, как усложняются условия хозяйственной деятельности и возрастают требования к рентабельности. Предприятия, пользующиеся хозяйственной самостоятельностью, должны иметь четкое представление об окупаемости различных видов готовых изделий, эффективности каждого принимаемого решения и их влиянии на финансовые результаты, а также на величину затрат.

Основное содержание

Затраты – это ресурсы, использованные для изготовления продукции и оказания услуг с целью получения предприятием дохода.

Затраты имеют место на производственных предприятиях или предприятиях, оказывающих услуги. Схематично их покажем следующим образом:

Рисунок 1. Классификация затрат субъекта

Источник : Гедрович О., Основы бухгалтерского учёта: краткий курс лекций[2]

Прямые затраты – это затраты, которые могут быть отнесены к конкретному объекту калькуляции прямым путем без промежуточных расчетов.

Это затраты сырья для производства, заработная плата основных производственных рабочих, которые могут быть напрямую включены в калькуляции и отчисления на социальное страхование.

Распределяемые затраты – затраты, которые могут быть отнесены к конкретному объекту калькуляции только после промежуточных расчетов.

Это могут быть затраты одного вида сырья для производства нескольких видов продукции и, таким образом, величину затрат на отдельный вид продукции, в этом случае, необходимо рассчитать для составления калькуляции.

Материальные затраты представляют собой балансовую стоимость запасов или других материальных ресурсов, использованных непосредственно при производстве продукции/оказании услуг.

К затратам на персонал относят заработную плату и соответствующие отчисления в фонды социального страхования а также премии и прочие затраты.

Косвенные производственные затраты – это затраты, связанные с управлением и обслуживанием производственных подразделений субъекта. Это может быть заработная плата руководителей подразделений или охраны, стоимость электроэнергии для освещения производственных подразделений и прочие затраты.

Для ценообразования и управления этим процессом наиболее важное значение имеет деление косвенных затрат в зависимости от динамики при изменении объемов производства продукции на постоянные и переменные.

Постоянными называют затраты, величина которых не зависит от объемов выпуска продукции и остаётся неизменной при определенном масштабе производства. Например, заработная плата сотрудников охраны.

Переменные затраты – это затраты, величина которых зависит от объемов выпускаемой продукции.

Например: заработная плата руководителя подразделения, если она пропорциональна объему производства.[2]

Бухгалтерский учет производственных затрат ведется отдельно по основным и вспомогательным видам деятельности.

Для учёта затрат применяются счета Общего плана счетов бухгалтерского учёта 8 класса «Управленческие счета», групп 81 «Калькуляционные счета» и 82 «Распределительные счета».

Счета группы 81 «Калькуляционные счета» предназначены для обобщения информации о производственных затратах и калькуляции себестоимости. Счета группы 82 «Распределительные счета» предназначены для обобщения информации о косвенных производственных затратах, косвенных затратах по договорам на строительство, общих затратах по договорам на строительство и других распределяемых производственных затратах.

Счет 811 «Основная деятельность» предназначен для обобщения информации о производственных затратах и калькуляции себестоимости произведенной продукции или оказанных услуг.

Счет 811 «Основная деятельность» является активным. По дебету данного счета отражаются начальное сальдо незавершенного производства и прямые и распределяемые производственные затраты. [1]

По кредиту счета 811 «Основная деятельность» отражаются фактическая себестоимость произведенной продукции или оказанных услуг, окончательного брака, полученных отходов, а также конечное сальдо незавершенного производства (рисунок 1)

Дт	811 «Основная деятельность»	Кт
Кт 215 «Незавершенное производство» - на сумму незавершенного производства на начало периода		Дт 216 «Продукция» - на сумму полученной от основного производства продукции
Кт 211 «Материалы» - на сумму использованных в производстве материалов		Дт 211 «Материалы» - на сумму возобновляемых отходов производства
Кт 531 «Обязательства персоналу по оплате труда» - на сумму начисленной заработной платы производственных рабочих		Дт 714 «Другие расходы операционной деятельности» - на сумму отходов производства
Кт 533 «Обязательства по социальному и медицинскому страхованию» - на сумму соответствующих обязательств по социальному и медицинскому страхованию		Дт 215 «Незавершенное производство» - на сумму незавершенного производства на конец периода и т.д.
и т.д.		

Рисунок 2. Схема действия счета «Основная деятельность»

Источник: Гедрович О., Основы бухгалтерского учёта: краткий курс лекций [2]

Таким образом, на счете 811 «Основная деятельность» открывается на начало периода переносом незавершенного производства в состав основной деятельности (Дт 811 «Основная деятельность» Кт 215 «Незавершенное производство»). Далее по дебету счета накапливаются прямые и распределяемые затраты на производство, к примеру, затраты материалов (Дт 811 «Основная деятельность» Кт 211 «Материалы»), затраты на оплату труда (Дт 811 «Основная деятельность» Кт 531 «Обязательства персоналу по оплате труда») и т.д. На конец периода счет закрывается, и все обороты по дебету трансформируются в «продукт» основной деятельности, например продукцию (Дт 216 «Продукция» Кт 811 «Основная деятельность»), либо незавершенное производство, отходы.

Счет 812 «Вспомогательная деятельность» предназначен для обобщения информации о производственных затратах и себестоимости произведенной продукции/оказанных услуг, связанных с вспомогательной деятельностью. Счет 812 «Вспомогательная деятельность» является активным. По дебету данного счета отражаются начальное сальдо незавершенного производства и прямые и распределяемые производственные затраты. По кредиту счета 812 «Вспомогательная деятельность» отражается фактическая себестоимость произведенной продукции/оказанных услуг, окончательного брака, полученных отходов, а также конечное сальдо незавершенной продукции (рисунок 2.).

Дт	812 «Вспомогательная деятельность»	Кт
Кт 215 «Незавершенное производство» - на сумму незавершенного производства на начало периода		Дт 123 «Основные средства», 211 «Материалы» и т.д. - на сумму услуг при покупке соответствующих активов
Кт 211 «Материалы» - на сумму использованных в вспомогательной деятельности материалов		Дт 712 «Расходы на реализацию», 713 «Административные расходы», 714 «Другие расходы операционной деятельности» - на сумму услуг, оказанных различным подразделениям
Кт 531 «Обязательства персоналу по оплате труда» - на сумму начисленной заработной платы рабочих вспомогательных подразделений		Дт 211 «Материалы» - на сумму возобновляемых отходов
Кт 533 «Обязательства по социальному и медицинскому страхованию» - на сумму соответствующих отчислений		и т.д.
и т.д.		

Рисунок 3: Схема действия счета «Вспомогательная деятельность»

Источник: Гедрович О., ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА: КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ [2]

Счет 812 «Вспомогательная деятельность» открывается на начало периода переносом незавершенного производства этого вида деятельности в состав вспомогательной деятельности (Дт 812 «Вспомогательная деятельность» Кт 215 «Незавершенное

производство»). Далее по дебету счета накапливаются затраты на вспомогательные виды деятельности, к примеру, затраты материалов (Дт 812 «Вспомогательная деятельность» Кт 211 «Материалы»), затраты на оплату труда (Дт 812 «Вспомогательная деятельность» Кт 531 «Обязательства персоналу по оплате труда») и т.д. На конец периода счет закрывается, и все обороты по дебету переводятся на счета, где были использованы результаты вспомогательной деятельности, например, если услуги вспомогательной деятельности были предоставлены при покупке основных средств (Дт 123 «Основные средства» Кт 812 «Вспомогательная деятельность»), либо другим подразделениям (рисунок 2.).

Счет 821 «Косвенные производственные затраты» предназначен для обобщения информации о затратах, связанных с управлением и обслуживанием структурных подразделений субъекта. Счет 821 «Косвенные производственные затраты» является активным счетом (собираательно распределительным). По дебету данного счета отражается увеличение косвенных производственных затрат, по кредиту - распределение косвенных производственных затрат (рисунок 3.).

Дт		821 «Косвенные производственные затраты»		Кт	
Кт 211 «Материалы»	- на сумму материалов, относящихся к обслуживанию производственных подразделений	Дт 811 «Основная деятельность», 812 «Вспомогательная деятельность»	- на сумму распределенных косвенных производственных затрат на основную или вспомогательную деятельность		
Кт 531 «Обязательства персоналу по оплате труда»	- на сумму начисленной заработной платы рабочих, обслуживающих производственные подразделения	Дт 714 «Другие расходы операционной деятельности»	- на сумму распределенных косвенных производственных затрат на другие расходы операционной деятельности		
Кт 533 «Обязательства по социальному и медицинскому страхованию»	- на сумму соответствующих отчислений		и т.д.		
и т.д.					

Рисунок 4. Схема действия счета «Косвенные производственные затраты»

Источник: Гедрович О., *ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА: КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ* [2]

Таким образом, в течение периода по дебету этого счета накапливаются косвенные и производственные затраты, например, стоимость материалов, используемых для обслуживания производственных подразделений (Дт 821 «Косвенные производственные затраты» Кт 211 «Материалы»). В конце периода счет закрывается, и все обороты переносятся в соответствующие счета, на которые были распределены косвенные производственные затраты в соответствующих суммах, например, в основную деятельность (Дт 811 «Основная деятельность» Кт 821 «Косвенные производственные затраты»).

Что собой представляет себестоимость?

Себестоимость — это совокупность всех затрат на производство и реализацию товаров.

Показатель необходим менеджерам для полноценного управления компанией. Является обязательной составляющей управленческого учета. На основании размера себестоимости принимаются решения, касающиеся ценообразования. Показатель влияет на следующие моменты:

- рентабельность предприятия;
- прибыль предприятия.

Небольшая себестоимость с высокой наценкой – гарант прибыли компании, ее успешного развития. Но не все так просто. Если наценка будет слишком большой, спрос на товар будет стремительно падать. Организация не может конкурировать с другими компаниями, так как последние предлагают привлекательные цены.

Еще одна проблема – снижение затрат при производстве товаров. Уменьшение расходов часто сопровождается снижением качества продукции, что неприемлемо.[3]

Виды себестоимости

Виды себестоимости классифицируются в зависимости от источников расходов:

- Цеховая. Объединяет расходы цеха и иных производственных структур при изготовлении.
- Производственная. Определяется исходя из совокупности расходов цеха и целевых затрат на изготовление.
- Полная. Включает в себя все затраты, включая траты на производство, целевые факторы, реализацию

Источники формирования себестоимости могут различаться в зависимости от типа производства.[3]

Рассмотрим конкретный пример:

Пример 1. Стоимость незавершенного производства предприятия „Vesna” S.R.L. на 01.11. 2021 г., составила 24 475 леев. В соответствии с Актом о результатах инвентаризации стоимость незавершенного производства на 30.11.2021 г. определена в сумме 21 493 леев.

Предприятием „Vesna” S.R.L. за ноябрь месяц понесены следующие затраты:

- a. стоимость израсходованного сырья и материалов 44 000 леев;
- b. прямые затраты на оплату труда- 16 500 леев;
- c. отчисления на государственное социальное страхование-3960 леев (16500X24%)
- d. косвенные производственные затраты- 1 540 леев

Необходимо: рассчитать фактическую себестоимость готовой продукции и отразить данные в учете

Имеют место следующие экономические операции:

Отражение стоимости незавершенного производства на начало месяца

- 1) Дт 811 «Основная деятельность»- 24 475 леев
Кт 215 « Незавершенное производство»- 24 475 леев

Отражены затраты в течение месяца :

- 2) Стоимость израсходованного сырья и материалов
ДТ 811 «Основная деятельность»- 44 000 лей
КТ 211 «Материалы»- 44 000 лей

- 3) Начислена заработная плата рабочим основной деятельности
ДТ 811 «Основная деятельность»- 16 500 лей
КТ 531 «Обязательства персоналу по оплате труда » -16500 лей

- 4) Произведены отчисление на государственное социальное страхование
ДТ 811 «Основная деятельность»- 3960 лей
КТ 533 « Обязательства по социальному и медицинскому страхованию» - 3960 лей

- 5) Списаны косвенные производственные затраты на затраты основной деятельности

- ДТ 811 «Основная деятельность»- 1540 лей
КТ 821 «Косвенный производственные затраты»- 1540 лей

б) Отражение остатка незавершенного производства на конец месяца

Дт 215 «Незавершенное производство» - 21 493 лей

Кт 811 «Основная деятельность»- 21 493 лей

7) Отражена фактическая себестоимость готовой продукции

Дт 216 «Продукция»- 87 493 лей

Кт 811 «Основная деятельность»- 87 493 лей

Выводы.

При проведении исследования можно сделать выводы:

1) Учет затрат на производство не возможен без знаний о классификации затрат как по экономическим элементам, так и по статьям калькуляции. Однако знание только этих двух классификаций не сможет обеспечить безупречный учет затрат на производство, для этого здесь, и приведены другие виды классификации затрат на производство, а также дан конкретный перечень затрат, входящих в ту или иную классификацию.

2) Учет затрат на производство осуществим в соответствии с Положением о бухгалтерском учете, и ведется по плану счетов бухгалтерского учета, без умения, обращаться с которым данный учет также не осуществим.

3) Учет затрат на производство может быть осуществлен несколькими методами, выбор которых зависит от отрасли, в которой занято данное предприятие, организации производства на данном предприятии, мнения администрации, условий рынка и ряда других факторов.

4) Ведение учета затрат на производство, представляет собой часть бухгалтерского учета, ведение которого обязательно для всех юридических лиц занимающимися любыми видами деятельности, а это значит, что развитие производственных отношений будет подталкивать предприятия вести учет более тщательно, ибо он будет все более и более контролируемым со стороны государства.

5) Производственные мощности предприятия не всегда ограничиваются спросом на готовую продукцию или какими-либо другими внешними факторами, а, как правило, устанавливаются администрацией предприятия, в соответствии с ее мнениями о работе данной производственной единицы.

б) Предприятия постоянно вынуждены искать факторы и резервы снижения себестоимости производимой продукции, дабы получать максимальную прибыль от своей деятельности.

Библиография:

1. Общий план счетов бухгалтерского учета и методологические нормы применения счетов [изучено 1 марта 2022]: https://moodle.vle.ase.md/pluginfile.php/94829/mod_resource/content/1/ПЛАН%20СЧЕТОВ-конвертирован.pdf
2. ГЕДРОВИЧ, О. Основы бухгалтерского учёта: краткий курс лекций; Молд. Экон. Акад. Каф. Бухгалтерского учета и экон. анализа. – Кишинев: ASEM, 2015., 76 стр. ISBN: 978-9975-75-719-5
3. Что подразумевает себестоимость продукции[online]. [просмотрено:01.03.2022]
Доступно: <https://assistentus.ru/buhuchet/sebestoimost/>